

PERBANDINGAN HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGI DI BERBAGAI NEGARA: DISKURSUS EKSKLUSIVITAS DAN RELATIVITAS KEDAULATAN NEGARA

M. Alvi Syahrin

Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

ma.syahrin@poltekim.ac.id

Abstrak

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Akan tetapi di dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak berdasarkan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara terhadap pola eksklusivitas dan relativitas kedaulatan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara di atas negara. Semua negara memiliki kedudukan yang sama, karena dibatasi oleh kedaulatan wilayahnya masing-masing. Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia melakukan pendekatan kedaulatan negara dengan mengoptimalkan operasi perbatasan guna mencegah masuknya imigran ilegal. Malaysia dan Singapura bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Sehingga sikap mereka jelas, yaitu menolak kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Kedua negara ini menunjukkan sikap konsisten bahwa kedaulatan negara tidak dapat diintervensi oleh lembaga internasional. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Australia. Walaupun sebagai negara pihak, kedua negara tersebut dengan tegas menolak masuknya pencari suaka dan pengungsi melalui berbagai macam kebijakan perbatasannya. Amerika Serikat dan Australia lebih memilih untuk melanggar prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi Tahun 1951 daripada mengorbankan keamanan dan kedaulatan negaranya.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Pencari Suaka; Pengungsi; Kedaulatan Negara

Abstract

The refugee problem has become an international issue that must be addressed immediately. However, in practice, many countries that then deal with refugees are not based on international standards as stipulated in the 1951 Convention and 1967 Protocol. the relativity of state sovereignty. The results of this study indicate that there are no countries above the state. All countries have the same position, because they are limited by their respective territorial sovereignty. The United States, Singapore and Malaysia approach state sovereignty by optimizing border operations to prevent illegal immigrants from entering. Malaysia and Singapore are not parties to the 1951 Convention. So their stance is clear, namely rejecting the presence of asylum seekers and refugees. These two countries show a consistent attitude that state sovereignty cannot be intervened by international institutions. The United States and Australia also demonstrated the same thing. Even though as state parties, the two countries firmly reject the entry of asylum seekers and refugees through their various border policies. The United States and Australia prefer to violate the principle of non-refoulement stipulated in the 1951 Convention rather than compromise the security and sovereignty of their countries.

Keywords: Comparative Law; Asylum Seekers; Refugees; State Sovereignty

A. Pendahuluan

Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya.¹ Ciri yang sedemikian itu membedakan pengungsi dengan kategori migran lainnya serta berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka.² Perpindahan penduduk, baik, yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia mengungsi.³ Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang besar.⁴

Terjadinya pengusiran terhadap para pengungsi, baik oleh negara yang telah menjadi pihak pada Konvensi tentang Status Pengungsi, 28 Juli 1951 (selanjutnya disebut Konvensi Tahun 1951) beserta Protokol 31 Januari 1967 (selanjutnya disebut Protokol Tahun 1967), maupun negara-negara yang belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, telah meningkatkan pend-

eritaan pengungsi menjadi semakin berkepanjangan. Beberapa negara pihak Konvensi Tahun 1951 bahkan mengusir para pengungsi dengan alasan para pengungsi tersebut mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tersebut.⁵ Pengusiran terhadap pengungsi yang dilakukan oleh negara pihak pada Konvensi Tahun 1951 berlawanan dengan ketentuan Pasal 33 Konvensi Tahun 1951 mengenai larangan pengusiran.

Larangan pengusiran yang terkenal dengan istilah prinsip *non-refoulement* – merupakan suatu tonggak dalam hukum internasional.⁶ Pasal tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak pada konvensi ini tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah negara pihak yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena opini politiknya. Pasal 33 yang berisi prinsip *non-refoulement* ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat negara-negara bukan peserta Konvensi Tahun 1951.

Pengabaian hak minimum pada pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan di dalam negeri merupakan dimensi lain dari hubungan antara kedua masalah tersebut.⁷ Selama dalam proses mencari suaka, jumlah orang-orang yang menghadapi upaya-upaya pembatasan, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai akses pada wilayah yang aman, semakin bertambah. Dalam

¹M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.

²M Alvi Syahrin, “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.

³Andrew E Shacknove, “Who Is a Refugee?,” *Source: Ethics* (1985).

⁴M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” *Checkpoint* (Depok: Akademi Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.

⁵Sofia A. Perez, “Immigration Policy,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015.

⁶M Alvi Syahrin, “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens,” in *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara* (Depok: Universitas Pancasila, 2018).

⁷Anis Widyawati and Ridwan Arifin, “The Protection of Illegal Immigrants under Indonesian National Law and International Law” 192, no. *icils* (2018): 305–308.

beberapa kasus, pencari suaka dan pengungsi ditahan dan dikembalikan dengan paksa ke daerah di mana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka terancam. Beberapa di antara mereka diserang oleh kelompok bersenjata, atau dimasukkan menjadi anggota angkatan bersenjata dan dipaksa berperang untuk salah satu pihak atau pihak lainnya dalam pertikaian sipil.⁸ Pencari suaka dan pengungsi juga menjadi korban serbuan berdasarkan ras. Para pengungsi mempunyai hak yang harus dihormati sebelum, selama dan setelah proses pencarian suaka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah arus pengungsi saat ini.

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Komitmen masyarakat internasional untuk menentang segala bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat, baik itu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan lainnya, yang menjadikan cikal bakal lahirnya pengungsi.⁹ Sepanjang sejarah manusia di belahan bumi manapun selalu terpaksa melarikan diri dari tempat kelahirannya mencari tempat untuk berlindung dari penganiayaan, kekerasan, maupun konflik bersenjata, namun baru pada awal abad ke-20 negara-negara menyadari bahwa untuk melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama global.¹⁰

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasa-

an internasional. Jadi negara-negara yang menjadi peserta / penandatangan Konvensi Tahun 1951 dan/atau Protokol Tahun 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat hukum internasional tersebut

Akan tetapi di dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak berdasarkan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran¹¹ atau pengembalian (*non-refoulement*) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.¹² Misalnya, Thailand, yang telah melanggar Pasal 33 Konvensi Tahun 1951 mengenai prinsip *non-refoulement* yang ia lakukan kepada para Pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya. Seharusnya Thailand dapat bercermin kepada Kanada ataupun Australia yang tetap mempertahankan politik multikulturalisme, yaitu tetap membiarkan komunitas-komunitas budaya tetap hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya, kehidupan yang saling menghargai keyakinan dan pandangan budaya masing-masing diutamakan dalam persatuan yang dibentuk. Namun disisi lain, Thailand tidak dapat disalahkan sepenuhnya.¹³ Hal ini dikarenakan Thailand adalah salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967.

¹¹M Alvi Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian," *Opinio Juris* 9, no. 4 (2019): 26–27, https://www.researchgate.net/publication/336209098_Teori_Kebijakan_Selektif_Keimigrasian.

¹²M Alvi Syahrin, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement; M Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?," in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).

¹³Romola Sanyal, "Urbanizing Refuge: Interrogating Spaces of Displacement," *International Journal of Urban and Regional Research* (2014).

⁸Roger Zetter, "Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity," *Journal of Refugee Studies* (1991).

⁹María Teresa Gil-Bazo, "Refugee Protection under International Human Rights Law: From Non-Refoulement to Residence and Citizenship," *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015).

¹⁰M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara terhadap pola eksklusivitas dan relatifitas kedaulatan negara.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah *micro comparison*, yaitu meneliti menggunakan kajian kelembagaan dan masalah khusus yang eksis dengan menggunakan perbandingan materi hukum. Karakteristik metode ini juga akan melihat komparasi kewenangan institusional dari berbagai cabang hukum serta aspek sejarah sistem hukumnya. Kegiatan penelitian ini akan dilakukan secara kontekstual dalam kaitannya dengan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada perbedaan penerapan hukum pengungsi terkait dengan pemberlakuan prinsip *non-refoulement* di beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia. Sebut saja, Australia, Singapura, dan Malaysia yang juga mengalami masalah yang sama yaitu sebagai negara tujuan para pencari suaka dan pengungsi. Dalam perkembangannya, arus imigran ilegal (pencari suaka dan pengungsi) yang menuju ketiga negara ini semakin meningkat drastis. Semula hanya dijadikan negara transit, malah sekarang dijadikan sebagai negara tujuan, seperti Indonesia. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah yang rawan konflik.

Namun, hal yang menarik perhatian adalah ketika Australia sebagai Negara Peserta Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, malah menerapkan kebijakan yang bertolak belakang dengan norma-norma dalam konvensi tersebut. Bahkan dalam kebijakannya, cenderung antipasti terhadap keberadaan pencari suaka dan pengungsi. Begitu halnya dengan Singapura dan Malaysia yang bukan merupakan Negara Pihak

Konvensi. Kedua negara tersebut konsisten menerapkan kebijakan pengusiran (*refoulement*) bagi pencari suaka dan pengungsi. Selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

1. Amerika Serikat

a. Kebijakan Keimigrasian Donald Trump¹⁴

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Senin, 06 Maret 2017 mengeluarkan kebijakan terbaru di bidang keimigrasian. Ini merupakan revisi dari kebijakan serupa beberapa waktu lalu yang telah menuai kontroversi di seluruh dunia.

Keputusan Presiden baru Trump diumumkan oleh Rex Tillerson (Menteri Luar Negeri), Jeff Sessions (Jaksa Agung), dan John Kelly (Menteri Dalam Negeri). Dalam aturan baru ini, Pemerintahan Trump tetap membekukan pengeluaran visa sementara waktu bagi beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Bedanya, jika semula terdapat tujuh negara, kini sudah menciut menjadi enam negara.

Sementara, terkait penghentian untuk menerima sementara pengungsi juga masih berlaku selama 120 hari. Berikut pertanyaan kunci yang menjadi penjelasan kepada publik mengenai kebijakan baru ini.

1) Apa yang baru dalam Keputusan Presiden yang telah direvisi?

Irak tidak termasuk lagi ke dalam tujuh negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat seperti keppres tanggal 27 Januari 2017. Sekarang hanya enam negara yang tersisa yaitu Suriah, Libya, Somalia, Yaman, Sudan dan Iran.

Pemerintah Amerika Serikat mengatakan tidak ada dari enam negara itu yang bisa memberikan daftar identitas dan informasi keamanan mengenai warga mereka. Sementara, Pemerintah Amerika Serikat membutuhkan informasi tersebut sebelum bisa mengeluarkan

¹⁴<https://www.rappler.com/indonesia/berita/163459-perbedaan-kebijakan-imigrasi-baru-donald-trump>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.42 WIB.

kan visa bagi warga dari keenam negara tersebut.

Untuk warga dari keenam dari itu yang sebelumnya telah memegang visa yang valid, maka mereka masih bisa berkunjung ke Amerika Serikat. Dalam Keputusan Presiden sebelumnya, Trump juga melarang warga yang sudah mengantongi visa resmi untuk menjajah di Amerika Serikat. Bahkan, yang sudah memiliki kartu hijau pun turut dilarang. Akibatnya, terminal kedatangan di beberapa bandara menjadi heboh dan dipenuhi dengan aksi demonstrasi. Sebagian dari mereka kemudian menempuh jalur hukum dan menuntut kebijakan Trump dibatalkan.

2) Mengapa Keputusan Presiden itu direvisi?

Hakim dari negara bagian Washington menahan pemberlakuan dari Keputusan Presiden yang ditandatangani Trump tanggal 27 Januari 2017 lalu. Keputusan hakim tersebut dikeluarkan pada 03 Februari 2017.

Mereka memilih menerima tuntutan hukum dari warga dengan alasan kebijakan Trump yang melarang warga masuk ke Amerika Serikat sebagai pelanggaran hak konstitusi para imigran dan keluarganya. Kebijakan itu juga disebut oleh hakim secara khusus menyangkut umat Muslim.

Keputusan hakim itu malah diperkuat di pengadilan banding. Alhasil, Pemerintahan Trump terpaksa merevisi Keputusan Presiden.

3) Berapa lama Keputusan Presiden baru ini berlaku?

Sama seperti Keputusan Presiden sebelumnya, maka aturan baru ini juga berlaku selama 90 hari sejak tanggal 16 Maret 2017 mendatang. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi keenam negara itu memperbaiki pangkalan data dan sistem pemeriksaan yang dianggap bisa meyakinkan Pemerintah Amerika Serikat agar mereka mau mengeluarkan visa.

Kendati demikian, pejabat berwenang tidak bisa menjamin jika larangan itu akan dicabut setelah 90 hari diberlakukan. Hal tersebut tergantung dari seberapa baik negara-negara itu mematuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Amerika Serikat.

4) Bagaimana dengan pengungsi?

Dalam Keputusan Presiden Trump yang baru, masih memberlakukan larangan bagi pengungsi untuk masuk ke Amerika Serikat selama 120 hari. Pejabat berwenang mengatakan mereka perlu untuk menguatkan prosedur pemeriksaan untuk mencegah orang-orang yang berpotensi melakukan tindak teror masuk ke negaranya.

Mereka mengatakan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap 300 pengungsi di dalam Amerika Serikat sendiri karena diduga terkait jaringan kelompok terorisme atau bagian dari simpatisan mereka.

Di saat yang sama, Keputusan Presiden tersebut tetap memotong jumlah pengungsi yang akan diterima oleh Pemerintah AS dari yang semula 110 ribu menjadi 50 ribu orang.

5) Apakah ini merupakan larangan terhadap umat Muslim ke Amerika Serikat?

Pemerintah Amerika Serikat membantah adanya persepsi itu, sebab bagi negara-negara lain yang mayoritas memiliki penduduk Muslim yang besar seperti Arab Saudi, Indonesia, Pakistan dan kawasan Afrika Utara tidak terkena larangan itu. Kendati begitu, kritik tetap diarahkan kepada Pemerintahan Trump dan pejabat berwenang lainnya yang selama kampanye memang sudah berniat untuk memantau kedatangan umat Muslim ke Amerika Serikat.

Omar Jadwat, Direktur Organisasi *American Civil Liberties Union's Immigration Rights Project* menyatakan bahwa:

“Pemerintahan Trump telah mengakui bahwa larangan umat Muslim masuk ke Amerika Serikat tetap dipertahankan. Sayangnya, walau sudah diganti, tetap saja memberikan dampak yang fatal.”

- 6) Apakah Keputusan Presidenbaru ini akan kembali dibawa ke pengadilan?

Jaksa Agung New York, Eric Schneiderman telah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya siap membawa kebijakan baru Trump ini ke jalur hukum. Ia menyatakan bahwa walaupun Gedung Putih telah membuat perubahan terhadap larangan itu, niatnya untuk mendiskriminasi umat Muslim tetap terlihat jelas.

Pihaknya akan memantau dari dekat mengenai Keputusan Presiden baru ini. Schneiderman juga mengaku siap untuk menyiapkan litigasi kembali dengan tujuan melindungi keluarga, institusi dan ekonomi di New York.

Sementara, Komite Anti Diskriminasi Amerika Arab (ADC), sebuah organisasi akar rumput Arab-Amerika langsung mengumumkan untuk dilakukan pengumpulan dana sebagai modal untuk mengajukan tuntutan hukum. Mereka menyampaikan bahwa larangan ini sebenarnya berisi *xenophobia* dan *Islamofobia*.

Berikut ini beberapa catatan penting dari kebijakan keimigrasian Donald Trump.¹⁵

- 1) Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS ditunda selama 120 hari;
- 2) Larangan tidak terbatas untuk pengungsi Suriah;
- 3) Penangguhan 90 hari berlaku bagi setiap orang yang berasal dari tujuh negara mayoritas Muslim-Irak, Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman. Sejumlah kategori visa, se-

perti diplomatik dan PBB, tidak termasuk dalam penundaan ini;

- 4) Prioritas akan diberikan kepada minoritas agama yang menghadapi penyiksaan di negara mereka. Dalam sebuah wawancara Trump menyebutkan penganut Kristen di Suriah.;
- 5) Sekitar 50.000 pengungsi akan diterima di AS pada 2017, berkurang drastis dari jumlah yang telah ditetapkan Presiden Barack Obama.;
- 6) Penangguhan *Visa Interview Waiver Program*, yang mengizinkan pejabat konsular untuk membebaskan sejumlah pendaftar dari wawancara tatap muka jika mereka tengah berupaya mengajukan visa sementara yang kadaluwarsa dalam satu tahun;
- 7) Pengecualian akan diberlakukan berdasarkan kasus per kasus;
- 8) Larangan juga berlaku bagi orang dengan dua kewarganegaraan, yang salah satunya masuk dalam tujuh negara tersebut.

Trump mengatakan penangguhan terhadap program pengungsi dibutuhkan untuk memberikan waktu terhadap lembaga pemerintah untuk mengembangkan sistem pemeriksaan yang ketat dan memastikan bahwa visa tidak akan diterbitkan terhadap individu yang mengancam keamanan nasional. Tetapi dia tidak menjelaskan secara spesifik kebijakan yang akan diambil oleh lembaga pemerintah.

Warga Suriah yang mengajukan untuk bermukim di Amerika Serikat telah menjadi sasaran dari proses penyelidikan latar belakang dan pemeriksaan keamanan yang kompleks, dalam sebuah proses yang dapat menghabiskan waktu selama 18 sampai 24 bulan. Kelompok hak asasi manusia mengatakan perintah Trump ini menargetkan Muslim karena kepercayaan mereka dan mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan ini. Mereka juga mengatakan tidak ada pengungsi yang terbukti terkait dengan kejahatan terorisme.

Ketika mengumumkan rencana ini, Trump menyebut serangan 11 September

¹⁵<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38787127>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.57 WIB.

2001. Tetapi dari 19 pembajak pesawat yang melakukan serangan itu tidak ada yang berasal dari negara yang masuk dalam penanggulangan itu. Tidak begitu jelas bagaimana perintah ini akan berdampak pada warga negara yang berstatus penduduk tetap orang yang juga disebut pemegang kartu hijau. Kelompok HAM telah menyarankan kepada orang yang ingin ke Amerika Serikat untuk berkonsultasi dengan pengacara imigrasi sebelum bepergian keluar atau mencoba untuk kembali ke negara tersebut.

Dampak penanggulangan terhadap *Visa Interview Waiver Program* akan berlaku bagi pemohon visa dan layanan konsuler di seluruh dunia. Para ahli mengatakan wisatawan mungkin akan menunggu lebih lama lagi.

b. Kebijakan Pembatasan Kuota Pencari Suaka dan Pengungsi¹⁶

Pemerintahan Donald Trump kembali memutuskan memangkas kuota tahunan untuk penerimaan pengungsi untuk tahun kedua berturut-turut. Washington pada awal pekan lalu mengumumkan hanya akan menerima maksimal 30.000 pengungsi untuk tahun fiskal yang akan datang. Jumlah itu kembali turun dari tahun fiskal ini yang akan berakhir 30 September mendatang, di mana batas maksimalnya adalah 45.000 pengungsi. Kendati kembali memangkas kuota maksimal, namun jumlah itu masih lebih tinggi dibandingkan jumlah pengungsi sebenarnya dalam satu tahun terakhir yang mencapai sekitar 21.000 orang

Jumlah tersebut adalah yang paling rendah sejak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendirikan program pengungsi pada 1980. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa kebijakan pengungsi yang dikembangkan pemerintahan bertujuan untuk melayani kepentingan nasional Amerika Serikat. Kuota penerimaan pengungsi yang baru itu bahkan tidak lebih dari seperempat yang ditetapkan saat masa

¹⁶<https://internasional.kompas.com/read/2018/09/19/23264411/tahun-depan-as-batasi-penerimaan-pengungsi-hanya-30000-orang>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.50 WIB.

Presiden Barack Obama pada tahun fiskal 2017 yang mencapai 110.000 orang. Penurunan tajam tersebut menunjukkan bagian dari tindakan keras Trump terhadap masalah imigrasi. Pompeo mengatakan tanggungan ratusan ribu permintaan suaka, sebagian besar dari orang-orang Meksiko dan Amerika Tengah, telah membebani birokrasi penilaian aplikasi.

Dia juga menambahkan, pemerintah harus lebih berhati-hati untuk tidak meloloskan potensi ancaman kriminal dan teror. Menurut angka Departemen Luar Negeri hingga 14 September, Amerika Serikat hanya mengakui 20.825 pengungsi, kurang dari setengah kuota tahun ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.566 orang berasal dari Afrika, 3.418 dari Asia Timur, 3.706 dari Timur Tengah dan Asia Selatan, serta 3.279 dari Eropa.

c. Kebijakan Pembatasan Imigran Muslim¹⁷

Sejak Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, sikap anti-Islam tersebut semakin terasa nyata. Kebijakan politik luar negerinya menimbulkan ancaman bagi hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga, khususnya negara Muslim. Ada sekitar 7 negara seperti Irak, Iran, Sudan, Suriah, Libia, Somalia, dan Yaman mewakili suku bangsa Arab dan Afrika yang di tolak masuk ke Amerika Serikat.

Alasan penolakan ini, karena kehadiran Muslim di Amerika Serikat dapat mengancam keamanan dan kedamaian warga Amerika Serikat. Tidak sedikit dari kelompok imigran tersebut diduga anggota ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) menyusup ke Amerika Serikat sebagai pencari suaka politik atau pengungsi internasional.¹⁸ Tidak

¹⁷Jawahir Thontowi, S.H., 2017. Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), pp.369-392.

¹⁸Laporan Homeland Security Committee, *Syrian Refugee Flows. Security Risk and Counterterrorism Challenges. Preliminary Findings of a House Homeland Security Committee Review*, November, 2015, hlm. 5.

sedikit keluarga anggota keluarga Muslim dari Timur Tengah di Amerika Serikat mendadak ditolak masyarakat Amerika Serikat, khususnya kelompok Partai Republik yang konservatif. Padahal, kekerasan dan peperangan tetap terjadi di berbagai belahan dunia tidak selalu berkaitan dengan agama. Perang Dunia I dan II, yang dipelopori Negara-negara Eropa, baik kejahatan genosida sebagaimana dilakukan NAZI pimpinan Adolf Hitler di Jerman, Fasisme di Italia, dan Komunisme di Soviet Rusia merupakan bukti nyata agama tidak selalu menjadi faktor timbulnya kekerasan.

Sebagaimana Graham E. Fuller dalam karyanya menilai:

*"If we think that religion has been negative force in modern world history, consider the alternative. Religion couldn't have done worse than history of savage secular violence and unprecedented butchery that determined the history of the West in the twenties century, marked by two world wars, facism, Nazism, and communism,-- non of which had anything to do with religion."*¹⁹

Moslem Ban Policy atau kebijakan larangan muslim tersebut menimbulkan pro-kontra dalam politik Amerika Serikat. Sebagian besar warga Amerika Serikat khususnya mahasiswa menolak kebijakan Presiden mengingat hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan permasalahan di dalam internal negeri.

Pada negara-negara yang menganut demokrasi liberal, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, pelanggaran hak asasi manusia relatif kecil dibandingkan negara-negara yang menganut model *autoritarianisme* atau *non-democratic countries*. Sebagaimana di Turki, perlakuan negara yang menyimpang terhadap warga negara karena negara melarang kehadiran partai politik

tertentu.²⁰ Sama halnya dengan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Sudah berabad-abad minoritas Muslim Rohingnya tinggal di Myanmar, tetapi mereka tidak dapat diakui sebagai warga negara. Tetapi, mereka berstatus sebagai pendatang haram atau *illegal migrant*.²¹

AS sebagai negara termoderen penjunjung tinggi hak asasi manusia, justru membuat contoh yang buruk. Donald Trump menjanjikan kepada pendukungnya dalam suatu kampanye untuk melarang imigran dari Timur Tengah masuk ke AS Amerika Serikat mengingat telah mengancam keamanan dalam negeri (*security homeland*) Amerika Serikat. Trump menyatakan ambisinya bahwa:

*"our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life. If I win the election for President, we are going to Make America Great Again."*²²

Karena hal tersebut merupakan janji selama kampanye, kehendak untuk merealisasikan rencana semakin nyata ketika dia baru saja dilantik sebagai Presiden AS. Jajak pendapat (*polling*) telah merupakan dasar kebijakan pelarangan muslim imigran. Namun, ternyata respon publik telah berlawanan, sehingga demo besar-besaran di ber-

²⁰ Sedikitnya 11 Partai Politik aktif dan 8 Partai Politik tidak aktif, menurut hukum yang berlaku di Republik Turki merupakan Partai Politik terlarang. Beberapa alasan menyatakan bahwa mereka berkaitan dengan tindakan

terorisme dan memiliki hubungan dengan organisasi terorisme.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_illegal_political_parties_in_Turkey, diakses pada Kamis (23/03/2017), Pukul 19.15 WIB.

²¹Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara. Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 171.

²²Pernyataan Presiden Trump dalam <https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-statement-on-preventing-muslim-immigration>, diakses pada tanggal Jumat (23/03/2018), Pukul 08.17 WIB.

¹⁹Graham E. Fuller, *A World Without Islam*, New York Boston London: Little, Brown and Company, 2010, hlm. 304.

bagai Negara-negara Bagian turut menolaknya. Partai Republik yang pendukungnya tergolong rasis dan diskriminatif terhadap suku bangsa lain, khususnya Negara-negara Muslim.

Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what is going on. Most recently, a poll from the Center for Security Policy released data showing "25% of those polled agreed that violence against Americans here in the United States is justified as a part of the global jihad" and 51% of those polled, "agreed that Muslims in America should have the choice of being governed according to Shariah."

Konsep syariah yang selama ini dipahami responden adalah terjadi karena *missunderstanding* atau miskonsepsi. Penyebutan konsep syariah dipahami sebagai perbuatan yang menunjukkan kekerasan atau radikalisme. Perang atau jihad adalah tidak tepat. Hanya sebahagian benar jika rujukannya adalah opini yang dikembangkan Taliban di Afghanistan. syariah identik dengan hukum *qishas* (hukuman mati), *qadfa* (hukuman zina), dan hukuman *tazir* lainnya. Padahal, konsep syariah adalah jalan atau pedoman tentang seluruh aspek kehidupan manusia, di dalamnya mencakup aqidah (keyakinan), ibadah (menuju Allah SWT), *muamalah* (aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan), dan *akhlaqul karimah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Bilamana kebijakan pelarangan terbatas pada kaum pendatang Muslim (*immigrant Muslim*), disebabkan oleh ancaman kaum Muslim yang mau menerapkan Syariat Islam, maka jelas Presiden Trump keliru dalam menggunakan argumentasi.²³

²³Jawahir Thontowi, "The Islamic Perspective of the War on Terrorism and Current Indonesian Responses", *Makalah*, Seminar Internasional the Human Rights 2003: The Year in Review diselenggarakan oleh the Castan Centre for Human Rights Law, Monash Law School, 2003, hlm. 8.

Faktanya, ketika kebijakan hendak diterapkan ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat Muslim, dan masyarakat Amerika Serikat pada umumnya. Salah satu sebabnya perlawanan itu timbul karena kebijakan diskriminasi tersebut dipandang telah melanggar hak-hak dasar dan hak-hak kebebasan manusia.

Berbagai kajian telah dilakukan di berbagai kampus. Termasuk Tim kajian mahasiswa Harvard Law School, *Harvard Immigration and Refugee Clinical Program*, terkait kebijakan Presiden Trump tentang *Executive Order*, khususnya bagi Pencari Suaka politik telah melanggar pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia.

Pertama, pelanggaran terhadap penahanan terhadap para pencari sukapolitik, yang jelas Pemerintah Amerika telah melanggar kewajiban hukum internasional. Khususnya Pasal 31 ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951: "*states that a country may restrict the movement of refugee only when necessary*". Menahan pencari suaka politik berdasarkan kepada undang-undang keimigratio nasional jelas bertentangan dengan Pasal 31 tersebut. Begitu juga, pelanggaran telah terjadi karena para pencari suaka politik telah mengalami kesulitan untuk melakukan konsultasi hukum dengan para pengacaranya. Padahal, umumnya jika mereka diberi kesempatan untuk membela diri maka mereka berpeluang untuk dibebaskan.

Kedua, pelanggaran karena perlakuan diskriminasi terhadap para pencari suaka politik dan pengungsi akibat berbeda agama dan asal usul kebangsaan. Tindakan diskriminatif tersebut jelas melanggar ketentuan hukum nasional dan internasional. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, merupakan hak yang wajib diutamakan dalam konstitusi suatu negara. Termasuk kedudukan para pengungsi, atau imigran Muslim dari Timur Tengah atau manapun untuk diperlakukan sama di Amerika Serikat.

Ketiga, pelanggaran pemerintah Amerika Serikat terhadap imigran Muslim karena telah melakukan deportasi dan pengem-

balian para pengungsi atau pencari suaka politik tanpa adanya hak untuk melakukan upaya hukum banding. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UNHCR Convention 1951, dan juga bertentangan dengan ICCPR Pasal 26, *American Covenant on Human Rights* Pasal 24, dan ICESCR Pasal 2 ayat (2).

Keempat, pelanggaran dalam hal mengembalikan para pencari suaka politik, ke Meksiko negeri asalnya, yang sesungguhnya bertentangan dengan Prinsip *Non-Refoulement*. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 dari Konvensi Pengungsi 1951, berbunyi sebagai berikut: “*No contracting State shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontier of territory where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.*”²⁴

Kelima, pelanggaran karena penolakan terhadap penyatuan kembali keluarga (*family reunification*) untuk sama-sama tinggal di Amerika Serikat. Banyak keluarga dari Amerika Serikat, dimana anak-anaknya atau keluarga karena terindikasi sebagai tersangka teroris tidak dapat masuk kembali ke Amerika Serikat, kendatipun sudah dijamin oleh orang tua yang telah tinggal lama di Amerika Serikat.

Selain itu, juga beberapa hal lain misalnya, penundaan dalam proses pengadilan, baik dilakukan terhadap para imigran Muslim maupun terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan teroris di Amerika Serikat. Kriminalisasi terhadap pencari suaka politik padahal tidak memiliki dasar hukum, khususnya bukti-bukti yang cukup dan memuaskan.

Hasil kajian tersebut, selain menunjukkan kepedulian mahasiswa kampus terhadap kebijakan Presiden Trump, juga pelanggaran hak asasi manusia terhadap siapapun termasuk imigran Muslim akan ada saja

pihak yang peduli untuk membela dan memberi bantuan.

Sebagai upaya mencegah warga negara Amerika Serikat dari ancaman dan serangan teroris, dan kekerasan lainnya, serta mencegah timbulnya kerugian hak-hak konstitusional warga negara Amerika Serikat. Kata-kata yang diucapkan Presiden Trump sangat jelas dan tidak mudah ditepis maknanya kecuali sikap diskriminatif. *President Donald Trump “is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.”* Presiden mengajak secara menyeluruh untuk melarang orang-orang luar masuk ke Amerika Serikat”. Jika pelarangan diterapkan, tentu akan merugikan Pemerintah Amerika Serikat. Banyak imigran dari Negara-negara Muslim termasuk warga Indonesia yang dimungkinkan masuk ke Amerika Serikat untuk urusan perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan kerjasama lainnya tentu harus dikecualikan.²⁵

Agar Presiden tidak melanggar Konstitusi Amerika Serikat, maka diterbitkan suatu perintah eksekutif dari Gedung Putih (*The White House*) melalui “*Memorandum for the President*”. Isinya memerintahkan Presiden untuk memenuhi janji-janji dalam kampanyenya. Larangan tersebut didasarkan pada argumen bahwa, imigran Amerika Serikat keturunan asing melakukan serangan teroris di Amerika Serikat.

Tidak kurang dari 380 orang yang lahir berkebangsaan asing dipenjarakan karena terlibat terorisme. Kekhawatiran tersebut, bukan syarat bahwa perang melawan teroris harus menjadi prioritas, tetapi karena mereka memiliki kemampuan menerobos layar-layar *screening*. Ancaman bahaya juga timbul karena mereka melakukan perekrutan dan menciptakan radikalisasi pada warga Muslim yang lain. Tidak kurang dari 11 juta

²⁴Kajian Tim Mahasiswa Harvard Law School, Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, *The Impact of President Trump’s Executive Order on Asylum Seeker*, hlm. 2-9.

²⁵M Alvi Syahrin, “Menggugat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump: Diskursus Kedaulatan Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Opinio Juris* 8, no. 2 (2019): 15–33, https://www.researchgate.net/publication/335174382_Menggugat_Kebijakan_Keimigrasian_Donald_Trump_Diskursus_Kedaulatan_Negara_dalam_Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia.

visa yang umumnya diterbitkan untuk warga negara, kini hanya terpenuhi 6 juta pertahun.

Sebagai upaya memenuhi janji-janji Presiden Trump dalam kampanye terkait undang-undang imigrasi. Sekaligus untuk menerapkan langkah-langkah kongkrit yang mengamankan kondisi keamanan Amerika Serikat.²⁶

- 1) Penundaan penerbitan visa terhadap negara-negara yang jika terjadi kelalaian pengidentifikasian *screening* tidak akan timbul suatu peristiwa apapun;
- 2) Mengimplementasikan sistem *screening* seragam keseluruhan program keimigrasian. Siapapun yang datang ke Amerika Serikat dapat menjamin rasa aman keselamatan dan keamanan nasional Amerika Serikat;
- 3) Penundaan program penerimaan pengungsi internasional selama 120 hari, untuk menenentukan pengungsi internasional manakah yang jika diterima memiliki resiko kecil untuk kepentingan nasional di Amerika Serikat;
- 4) Melakukan pencatatan administrasi secara sempurna tentang sistem pengeluaran dan pemasukan biometrik;
- 5) Untuk memperoleh visa, pelamar harus diwawancarai sebelum disetujui permohonannya;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap keabsahan visa dalam periode tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kebijakan Presiden terkait dengan pembatasan warga negara Amerika Serikat keturunan asing, maka diperintahkan untuk melakukan beberapa langkah. *Pertama*, Pemerintah Amerika Serikat harus menjamin bahwa penerimaan terhadap pelamar ke Amerika Serikat tidak menabur sikap permusuhan terhadap negara dan terhadap prinsip-

prinsip dasar negara Amerika Serikat. Kebijakan Presiden yang dilakukan adalah dengan mewajibkan; (a) mengutamakan perlindungan terhadap warga negara Amerika Serikat daripada warga negara keturunan asing yang akan melakukan serangan teoris di AS, (b) wajib mencegah penerimaan warga negara keturunan asing yang hendak melakukan penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian untuk tujuan tidak terpuji.²⁷

Kedua, kebijakan pelarangan masuknya imigran asing itu juga dimaksudkan untuk memberikan pengampunan terhadap individu-individu sebagai tersangka, yang bermaksud datang ke Amerika Serikat sebagai anak dan orang tua yang tinggal di Amerika Serikat, baik karena hubungan keluarga atau sebagai penduduk yang statusnya *permanentresident*.²⁸ Upaya peningkatan pembatasan izin masuk juga dimaksudkan agar Pemerintah Amerika Serikat tidak terjebak pada kebijakan pelarangan masuk tersebut. Padahal, orang-orang Muslim yang orang tuanya tinggal di Amerika Serikat atau karena orang tuanya berstatus sebagai *permanent resident* harus dikecualikan dari pembatasan tersebut.

Selain itu, pembatasan tersebut erat kaitannya dengan upaya melindungi para pekerja Amerika Serikat dengan memperkuat Integritas program pengeluaran visa kerja bagi orang-orang asing. Sebagai jaminan atas para pembayar pajak dari negara-negara asing yang datang ke AS, sebagai orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (*self sufficy*).

Pengungsi internasional yaitu gelombang orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara menyeberang ke negara lain, untuk memperoleh perlin-

²⁶Memorandum for The President dalam Dokumen resmi, *The White House, Washington*, 23 Januari 2017.

²⁷*Executive Order. The White House Washington. Protecting the Nation From Terrorist Attacks by Foreign Nationals*, 23 Januari 2017.

²⁸*Disrection to Individuals Who Came to the United States as Children (DACA) and Exercising Posecitorial Discretion with respect to Individual who Are the Parents of U.S. Citizens or Permanent Residents (DAPA)*.

dungan atau penyelamatan diri dari ancaman penderitaan yang luar biasa (*well-prosecuted*) karena adanya bencana kemanusiaan (perang) atau kekacauan oleh Pemerintah yang otoriter, sehingga tidak mungkin mereka tinggal di negaranya.

Tidak kurang sebanyak 752.154 orang-orang asing ilegal (*illegal aliens*) yang tergolong ke dalam pengungsi internasional atau pencari suaka politik (*political asylum seeker*) tertunda proses penetapannya. Sebagai negara peserta Konvensi 1951 *United Nations on High Commissioner for Refugee*, Amerika Serikat tergolong negara yang wajib menerima kehadiran pengungsi internasional sebagai wujud bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Terdapat 2 tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. *Pertama*, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat.²⁹

Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa.³⁰ Tahapan kedua diatas dalam Konvensi 1951 dikenal sebagai Prinsip *Non-refoulment*, tercantum dalam Pasal 33 yang sifatnya dapat diberlakukan tanpa melihat apakah orang asing yang masuk ke negara penerima tersebut secara sah dan memenuhi persyaratan formal, bahkan jika orang asing itu masuk secara tidak sah.

Kesediaan AS menerima pengungsi bukan sekedar kewajiban moral dan hukum internasional. Lebih penting dari itu, karena Pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan jaminan secara sosial, ekonomi dan politik. Negara Amerika Serikat dipandang

sebagai negara bersistem pemerintahan demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga kehadiran para pengungsi dapat diperlakukan secara sederajat (*equality before the law*), tidak diperlakukan secara diskriminatif (*non-discrimination*) secara suku, agama, ras, budaya dan gender.³¹ Kebijakan pembatasan tersebut bisa juga menjadi argumentasi atas timbulnya ancaman rasa aman dan damai secara nasional. Sehingga tindakan pemerintah yang berlebihan dapat dicegah dan tetap konstitusional. *The detention of unlawful immigrants, refugees and asylum seekers has emerged as a contemporary issue. States and face with an increasingly heavy administration task of responding to the claims of asylum from Iraq, Afganistan, Somalia, Sudan, that is from the areas in which human right area most at risk.*

Jika ada suatu tindakan dilakukan aparat penegak hukum khususnya dari pengadilan administrasi, maka haruslah dilakukan peninjauan sebagaimana halnya kasus penerima suaka politik di Kamboja yang ditahan selama 4 tahun harus ada peninjauan terhadap mereka yang masih diperlakukan tidak sah.³² Jika ditemukan penahanan lebih dari 4 tahun tanpa memiliki dasar yang layak akan diberikan hak-hak kemerdekaan dan kebebasan yang luar biasa. Ada sejumlah pengungsi yang mendaftar masuk ke Amerika Serikat. Namun, setelah ada pembatasan dan pengetatan pemberian visa dari kantor keimigrasian, semua lamaran menjadi tertunda beberapa tahun. Kendati pun jaminan dari warga Amerika Serikat keturunan telah diberikan adanya peninjauan kembali oleh pihak imigrasi semakin mempersulit para imigran masuk ke Amerika Serikat.

Bilamana memperhatikan isu kontemporer imigran dari Timur Tengah masuk ke AS, tampaknya kebijakan pembatasan

²⁹M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.

³⁰Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 76-77.

³¹Pasal 4, 17, 20, 21, 22, dan 41 Konvensi Tahun 1951.

³²Gillian D. Triggs, *International Law Contemporary Principles and Practices*, Lexis Nex Butterworths, 2006, hlm. 989.

pemberian visa sebagian telah melanggar hak asasi manusia Internasional. Sebagaimana halnya diatur dalam *Article 7, UNC harter provides that all are equal before the law and are entitled without any discrimination to the protection of the law*. Seiring dengan itu, Pasal 26 ICCPR juga mengatur tentang larangan adanya diskriminasi dan menjamin untuk seluruh orang adalah sederajat dan perlindungan efektif terhadap diskriminasi segala hak-hak dasar.

Diskriminasi berdasarkan agama bersumber pada kebiasaan internasional. Prinsip tersebut telah di adopsi ke dalam ICCPR dan telah dijadikan suatu kesepakatan di Majelis Umum PBB menjadi *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discriminations Based on Religious and Belief*.³³

Secara faktual, Amerika Serikat tergolong negara penerima pengungsi Muslim dalam periode 2016 yang wajib menerima kehadiran pengungsi. Dari 28 ribu pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat dan menurut *Pew Research Center* dan analisis data dari Departemen Pusat Pengungsi (*The State Department's Refugees Process Centre*). Amerika Serikat tergolong negara yang menerima paling tertinggi pengungsi Muslim. Terjadi peningkatan 46% hingga mendekati 85.000 pengungsi.

Pertama, pelanggaran penerimaan imigran atau pengungsi Muslim telah terjadi dan bertentangan dengan asas universal "*all are equal before the law*". Utamanya terkait dengan diskriminasi agama dan suku. Hal ini terjadi ketika Presiden Trump melarang tujuh negara dari Timur Tengah dan Afrika yang beragama Islam. Para pengungsi tersebut, setelah diwawancarai dan diberikan penilaian lainnya pengungsi yang berkaitan dengan afiliasi agama, setelah mereka disetujui untuk diterbangkan ke AS, dan diselesaikan oleh organisasi non-profit yang bekerjasama dengan kantor-kantor penempatan pengungsi (*office of refugees settlement*). Dengan rincian pengungsi mening-

kat 1% hingga 10% dari 1 jutamigran yang dijamin sebagai penduduk yang sah pada setiap tahunnya.

Kedua, diskriminasi juga terlihat ketika penerimaan imigran antara Muslim dan non-Muslim berbeda. Pada 2013 dari laporan di atas, 6 berbanding 10 imigran Kristen dibandingkan dengan imigran Muslim. Utamanya jika imigran tersebut ada kaitannya sebagai korban peperangan ISIS di Irak dan Suriah. Secara keseluruhan pengungsi Kristen lebih banyak jumlahnya, utamanya yang datang dari negara-negara Afrika.

d. Kebijakan Pembatasan Pengungsi dan Ancaman Teroris Islam Radikal³⁴

Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang antara lain melarang kehadiran pengungsi Suriah ke Amerika Serikat hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Ia memutuskan untuk membatasi jumlah pengungsi sebesar 50.000 jiwa.

Ketika diwawancarai oleh televisi lokal, Trump akan memberikan prioritas kepada warga Suriah beragama Kristen yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan status pengungsi di masa depan. Ia menandatangani perintah eksekutif di Kantor Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, setelah dirinya melantik Menteri Pertahanan AS yang baru, Jenderal James Mattis.

Dalam upacara tersebut, Trump mengatakan akan membangun langkah-langkah pemeriksaan baru untuk menjaga Amerika Serikat atas ancaman teroris Islam radikal dari luar.

Naskah perintah eksekutif ini dirilis beberapa jam setelah ditandatangani oleh Trump. Berikut beberapa isi dari naskah tersebut:

- 1) Menghentikan sementara program penerimaan pengungsi selama 120 hari;
- 2) Melarang menerima pengungsi dari Suriah hingga ada perubahan

³³*Ibid.*, hlm. 908-922.

³⁴<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38780658>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 11.16 WIB.

penting yang akan dibuat pemerintah;

- 3) Menghentikan sementara selama 90 hari kedatangan orang-orang dari Irak, Suriah, dan negara-negara yang dianggap menjadi perhatian khusus;
- 4) Memprioritaskan pengajuan status pengungsi dengan latar belakang penganiayaan agama, utamanya orang-orang yang menganut agama minoritas di negara asalnya;
- 5) Membatasi jumlah pengungsi sebesar 50.000 pada tahun 2017.

Dalam perintah eksekutif itu, semua program terkait pengungsi atau migran harus mencakup pertanyaan tentang seberapa besar kehadiran mereka berkontribusi positif terhadap masyarakat Amerika Serikat.

Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membangun kembali sarana dan prasarana militer Amerika Serikat dengan mengembangkan rencana untuk pembuatan pesawat baru, kapal baru, sumber daya baru, serta alat-alat baru. Bagaimanapun, perintah eksekutif yang telah ditandatangani oleh Presiden Trump, mendapat kritikan tajam dari para politisi Partai Demokrat.

Senator dari Partai Demokrat, Kamala Harris menulis bahwa perintah eksekutif merupakan dasar hukum yang melarang kehadiran umat Islam untuk tinggal di Amerika Serikat. Kenyataan ini, menurutnya, berbeda dengan sejarah Amerika Serikat yang dengan bangga menyambut para pengungsi dan imigran.

e. Kebijakan Pemisahan Keluarga Pengungsi³⁵

Hampir 2.000 anak-anak migran dipisahkan dari keluarga mereka di perbatasan Amerika Serikat selama enam minggu terakhir. Menyusul tindakan keras pemerintah Trump terhadap penyeberangan perbatasan ilegal dari Meksiko, petugas menahan

orang dewasa, yang berarti anak-anak yang pergi dengan mereka dipisahkan dari mereka.

Kebijakan yang sebelumnya menindak mereka yang menyeberang untuk pertama kalinya dengan pelanggaran ringan. Ketika orang dewasa dituduh melakukan kejahatan dan ditahan, anak-anak yang bepergian bersama mereka dipisahkan dan digolongkan sebagai anak di bawah umur yang tidak didampingi.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa 1.995 anak-anak dipisahkan dari 1.940 orang dewasa yang ditahan antara 19 April 2018 dan 31 Mei 2018 lalu. Tidak ada informasi mengenai usia anak-anak itu. Mereka diserahkan ke perawatan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, dipindahkan ke fasilitas penahanan atau pengasuhan pemerintah sementara para petugas berusaha menyelesaikan kasus mereka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta Amerika Serikat untuk segera menghentikan pemisahan keluarga itu. Jeff Sessions mengatakan, memiliki anak tidak akan melindungi para migran yang melintasi perbatasan dari penuntutan. Jaksa Agung itu mengutip satu ayat dari Surat Paulus kepada orang-orang Romawi untuk mematuhi hukum pemerintah. Kritik mengatakan bahwa ayat itu digunakan untuk menjustifikasi perbudakan.

Kebijakan administrasi Trump didukung oleh beberapa anggota Republikan, tetapi yang lain menyatakan keprihatinan. Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (14/06/18), Pemimpin Parlemen Amerika Serikat, Paul Ryan, anggota Republikan dengan posisi tertinggi di Kongres, mengatakan dia tidak nyaman dengan taktik itu. Republikan mengajukan Rancangan Undang-Undang Imigrasi yang akan mengakhiri pemisahan anak-anak dan orang tua di perbatasan. Di bawah rencana itu, keluarga akan ditahan bersama. Rancangan Undang-Undang itu, merupakan kompromi antara moderat dan konservatif, diharapkan dapat

³⁵<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44505215>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.53 WIB.

dibawa ke parlemen pada minggu depan. Begitu juga rancangan undang-undang lain yang lebih keras.

Trump mengatakan tidak akan menandatangani rancangan kompromi itu, meskipun para anggota parlemen dari partai Republikan mengatakan bahwa ia mendukungnya. Pernyataannya membuat kekacauan di antara para legislator di Capitol Hill, tetapi Gedung Putih kemudian mengatakan presiden telah salah bicara dan dia akan mendukung kedua langkah itu. Pemerintahan Trump mengatakan telah memilih sebuah tempat di Texas untuk menampung anak-anak migran di tenda-tenda.

2. Australia

a. Kebijakan Anti Pencari Suaka dan Pengungsi³⁶

Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan Australia dalam menangani kasus pencari suaka dan pengungsi mengalami proses yang sangat panjang. Kebijakan penanganan pencari suaka mendapat perhatian, ketika jabatan Perdana Menteri dipegang oleh John Howard. Demi mencegah masuknya kapal-kapal tidak sah ke wilayah perairan Australia dan mencegah pencari suaka (serta penyelundup) yang berupaya masuk ke Australia, maka pada tahun 2001, Howard membuat kebijakan yang disebut Operasi Relex. Operasi Relex ini sendiri ialah strategi perlindungan perbatasan Australia dilaut lepas dengan melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa. Kemudian juga sempat diberlakukan beberapa kebijakan lain untuk menghalau datangnya pengungsi, yakni *Pacific Solution*, Pengolahan Lepas Pantai, dan Pemberian Visa Proteksi Sementara bagi Pengungsi.³⁷

³⁶<https://media.neliti.com/media/publications/35385-ID-pengusiran-pencari-suaka-oleh-australia-menurut-konvensi-status-pengungsi-tahun.pdf>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.15 WIB.

³⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48176/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.21 WIB.

Selanjutnya, pada periode kepemimpinan Kevin Rudd, kebijakan penanganan pencari suaka beralih pada tindak pengamanan perbatasan yang dirancang untuk mengganggu kerja penyelundup manusia. Pada periode ini, angka kedatangan pencari suaka terus naik. Akibat menangani pencari suaka ini, Australia menghabiskan dana yang cukup besar. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan penanganan pencari suaka telah menyita perhatian para pemimpin dan calon pemimpin Australia. Di masa ini juga pemerintah Australia telah mengeluarkan kebijakan kontroversial dalam menangani pencari suaka, yakni mengirim pencari suaka yang datang ke Australia melalui laut ke Negara terdekat, dalam hal ini adalah Papua New Guinea dan Kepulauan Nauru di Pasifik. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi banyaknya pencari suaka di Australia. Untuk perannya dalam rencana suaka tersebut Papua New Guinea akan menerima bantuan dana dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 2010-2012 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jullia Gilliard, Australia sempat menerapkan beberapa kebijakan terkait pengungsi dan pencari suaka. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia terkait permasalahan *Irregular Maritime Arrivals*, antara lain: *The Pacific Solution*, *Mandatory Detention*, Pemberlakuan *Bridging Visa*, Pengembalian Pencari Suaka ke Negara Asal, serta *Malaysia Solution*. Keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard tersebut cenderung bersifat *punitive* atau menghukum pencari suaka yang datang dengan perahu dan tidak membawa dokumen resmi ke Australia. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah Australia di atas merupakan produk kebijakan yang mendapat pengaruh dari suatu proses politik.

Dalam hal menangani permasalahan imigrasi, pemerintah Australia memiliki *Department of Immigration and Citizenship* (DIAC) yang bertanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia dari setiap

kedatangan imigran asing. Departemen ini yang menentukan formulasi kebijakan imigrasi Australia, termasuk wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia. Dalam menghadapi permasalahan kedatangan arus pencari suaka yang menggunakan perahu, Perdana Menteri dan Menteri Imigrasi Australia membentuk *Expert Panel on Asylum Seeker* yang berfungsi sebagai penyedia laporan terkait kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Tujuan dari dibentuknya *Expert Panel* tersebut adalah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam membendung migrasi pencari suaka yang menggunakan perahu dengan membangun prinsip *disadvantage*. Dengan adanya prinsip *disadvantage* tersebut, maka pemerintah Australia berusaha memberikan pesan kepada para pencari suaka, dengan substansi kebijakan yang dibuat, untuk tidak mencoba memperoleh perlindungan tanpa mekanisme yang telah disediakan, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sia-sia.

Kemudian terakhir pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott saat ini, penanganan dan perumusan kebijakan terkait perlindungan pengungsi cenderung mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penolakan terhadap pengungsi dan pencari suaka serta ketakutan Australia akan tindak pidana perdagangan orang yang mungkin terjadi, dan cenderung hanya memikirkan aspek nasionalnya saja, tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan yang ada. Selain itu, Australia juga sempat mengubah kebijakan pencari suaka, sehingga mereka yang tiba di daratan utama negara itu dengan perahu dapat dikirim ke Pulau Nauru di Pasifik atau Papua New Guinea, seperti kebijakan *Pacific Solution* sebelumnya untuk pemrosesan imigrasi. Dimana, pemerintah Australia mempunyai kewenangan mengirim pengungsi ke pusat detensi di Nauru dan apabila mereka mendarat di wilayah-wilayah kepulauan terpencil seperti *Christmas Island*. Kebijakan ini berlaku sejak pertengahan 2013.

Namun berdasarkan kebijakan terbaru yang dilakukan pemerintah Australia yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Imigrasi yang diantaranya dengan penambahan ketentuan mengenai pemberlakuan visa sementara bagi pengungsi. Dimana dalam undang-undang tersebut memungkinkan pengungsi untuk tinggal di Australia tiga hingga lima tahun. Namun, pemerintah Australia tidak akan memberikan perlindungan permanen, sehingga dengan kata lain visa ini mencegah mereka yang datang dengan perahu untuk menjadikan Australia sebagai rumah permanen

Australia sebagai salah satu negara tujuan, mengakibatkan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang masuk selalu meningkat. Besarnya biaya yang diperlukan untuk mengurus penanganan pengungsi dari tahun ke tahun selalu menjadi persoalan. Biaya ini selalu akan meningkat selama perahu-perahu illegal yang masuk ke Australia masih ada. Oleh karena itu, Pemerintah Australia merasa bahwa pencegahan masuknya perahu illegal akan lebih efektif untuk mengurangi biaya yang telah dikeluarkan.

Australia menjadi Negara Peserta Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Sebagai Negara Peserta, Australia mendapat hak hak untuk membuat kebijakan mengenai penanganan pengungsi. Australia juga diberi hak untuk melakukan reserveasi beberapa pasal dalam konvensi dan kebebasan untuk memberi perlindungan kepada siapa saja yang memohon suaka.

Sebagai negara peserta, Australia memiliki kewajiban menyediakan fasilitas fasilitas bagi para pengungsi, serta memenuhi hak hak yang diberikan oleh konvensi kepada para pengungsi. Australia juga mengharuskan melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi dan dibebani kewajiban untuk selalu menginformasikan segala peraturan yang berhubungan dengan pengungsi kepada Sekretariat Jenderal PBB.

Operasi Perbatasan Kedaulatan merupakan salah satu bentuk hak yang di-

lakukan Australia sebagai Negara Peserta Konvensi. Australia membuat kebijakan ini guna mengurangi jumlah pencari suaka yang masuk melalui jalur laut.

Kebijakan kebijakan yang dilakukan Australia berupa:

- 1) Operasi Rellex ialah strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa.
- 2) *Pacific Solution* ialah pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Australia di atas merupakan produk kebijakan yang mendapat pengaruh dari suatu proses politik. Dengan kata lain, kebijakan tersebut mendapat pengaruh dari input politik yang ada di suatu negara. Kelompok-kelompok yang mempengaruhi kebijakan tersebut selanjutnya disebut sebagai *policy influencer*, yang terdiri dari:

- 1) *Bureaucratic Influencer*³⁸
- 2) *Partisan Influencer*³⁹
- 3) *Interest Influencer*; serta
- 4) *Mass Influencer*

Dalam hal menangani permasalahan imigrasi, pemerintah Australia memiliki *Department of Immigration and Citizenship* (DIAC) yang bertanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia dari setiap kedatangan imigran asing. Departemen ini yang menentukan formulasi kebijakan imigrasi Australia, termasuk wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang dapat diambil pemerintah dalam membendung imigran.

³⁸ Merujuk kepada berbagai individu serta organisasi dalam lembaga eksekutif yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan.

³⁹ Pandangan partai-partai yang ada di parlemen Australia dalam menilai permasalahan Irregular Maritime Arrivals.

b. Penganganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Australia⁴⁰

Penanganan pengungsi dan pencari suaka di Australia mengalami proses yang sangat panjang. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Australia yaitu John Howard membuat kebijakan yaitu Operasi Rellex. Operasi Rellex ini adalah suatu strategi perlindungan perbatasan Australia di lepas pantai dengan melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa. Di masa pemerintahan John Howard juga diberlakukannya kebijakan untuk menghalau datangnya pengungsi yaitu *Pacific Solution*. Kebijakan ini berupa pemindahan pengungsi dan pencari suaka ke pusat detensi yang tersebar di Negara-Negara kepulauan di samudera pasifik alih-alih mengizinkan mereka masuk ke daratan Australia, dan kebijakan pengelolaan lepas pantai dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi.

Lalu, Perdana Menteri Australia berganti ke Kevin Rudd yang lebih mengutamakan tentang mengganggu kerja penyelundupan manusia dan penanganan pencari suaka beralih pada tindak pengamanan perbatasan. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd ini jumlah kedatangan pencari suaka meningkat drastis, akibatnya Australia menghabiskan dana yang cukup besar. Maka dari itu pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan yaitu mengirim pencari suaka yang datang ke Australia melalui laut dikirim ke Negara terdekat yaitu Negara Papua New Guinea dan kepulauan Nauru di Pasifik. Oleh Karena itu Papua New Guinea mendapatkan bantuan dana dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2010- 2012 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jullia Gillard, kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri tersebut cenderung bersifat menghukum pencari suaka yang datang dengan

⁴⁰ Arisandhi Safana, 2016, Tinjauan Yuridis Prinsip *Non-Refoulment* terhadap Penolakan Pengungsi Etnis Rohingya oleh Australia dan Thailand menurut Hukum Internasional, Skripsi Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm 44-51.

perahu dan tidak membawa dokumen resmi ke Australia. Perdana menteri Jullia Gillard menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan *irregular maritime arrivals* antara lain menerapkan *the Pacific Solution*, *Mandatory Detention*, diberlakukannya *Bridging Visa*, pengembalian pencari suaka ke Negara asal dan *Malaysia Solution*.

Dalam penanganan masalah imigrasi pemerintah Australia memiliki *Department of Immigration and Citizenship (DIAC)* yang memiliki tanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia. Departemen ini memiliki wewenang dalam penentuan legalitas imigran yang masuk ke Australia. Perdana menteri Australia dan Menteri Imigrasi Australia membentuk *Expert Panel on Asylum Seeker* yang berfungsi sebagai penyedia laporan terkait kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam membendung migrasi pencari suaka menggunakan perahu dengan menerapkan prinsip *No Advantage*. Para pencari suaka tidak akan memperoleh perlindungan jika para pencari suaka tidak melakukan sesuai mekanisme yang ada. Oleh karena itu ketika masa Perdana Menteri Jullia Gillard dan digantikan oleh Perdana Menteri Tony Abbot. Tony Abbot langsung menerapkan kebijakan menempatkan militer dan menteri imigrasi sebagai penanggung jawab perlindungan perbatasan dikenal dengan kebijakan *Operation Sovereign Border (OSB)* yaitu kebijakan yang menerapkan operasi militer dan penjagaan keamanan perbatasan. Kebijakan OSB sebenarnya sama dengan Operasi *Relex* yang diterapkan oleh John Howard. Implementasi dari kebijakan OSB adalah dengan mencegat atau memulangkan kembali kapal-kapal yang membawa pencari suaka ke Negara Asal. Jika ada seseorang dari pengungsi atau pencari suaka yang transit ke Indonesia terlebih dahulu, dan melakukan perjalanan ke Australia tanpa alasan yang sah, mereka akan dikembalikan lagi ke Indonesia atau Negara Asal. Pada ke-

bijakan Tony Abbott, para pengungsi atau pencari suaka tersebut tidak akan bisa ke Negara Australia meskipun telah mengalami pemrosesan tersebut dilakukan di luar wilayah Australia (Papua Nugini dan Kepulauan Nauru)

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Australia tersebutlah mendapatkan kecaman luas, karena Australia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, meskipun Australia menerapkan dan meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam UU Imigrasi Australia berlaku suatu proses yaitu penelitian terhadap pencari suaka yang harus memasuki teritorial Australia untuk menjalani proses penelitian sebelum ditentukannya status pengungsi. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya manusia perahu berupaya memasuki teritorial Australia untuk menjalani proses suaka di Australia

Dengan Amandemen UU Imigrasi tersebut yaitu ditambahkannya ketentuan pemberlakuan visa sementara bagi pengungsi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan para pengungsi diberikan kemungkinan untuk tinggal di Australia selama 3-5 tahun. Namun dengan pemberlakuan visa sementara tersebut dapat diartikan visa tersebut mencegah mereka untuk tinggal permanen di Australia. Dalam Amandemen tersebut semua pengungsi yang tidak sah dan datang dengan kapal ke Australia akan langsung diproses di lepas pantai, di mana mereka akan tetap berada dalam tahanan hingga sebuah Negara ketiga tempat pengampunan bagi mereka telah ditentukan. Saat ini mereka ditahan dan ditempatkan di kamp-kamp penahanan mereka bisa hidup setidaknya tiga tahun di Australia. Mereka akan memiliki hak kerja dan akhirnya bisa mengajukan permohonan visa imigran temporer. Sampai saat ini jumlah pengungsi yang diterima Australia sebanyak 7500 orang hingga 2018, dan saat ini sebanyak 13.750 pengungsi. Mereka akan diperbolehkan bekerja di Australia sambil mengurus status pengungsi.

c. UNHCR Mengkritik Kebijakan Baru yang Diterapkan oleh Australia dalam Menangani Pencari Suaka⁴¹

Dalam beberapa kesempatan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia tidak memiliki standar perlindungan bagi para pencari suaka. Dalam kebijakan baru Australia ini para manusia perahu yang datang menuju Australia akan langsung dikirim ke Papua Nugini dan bila memungkinkan akan tinggal di sana.

Namun, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan ada kekurangan yang signifikan pada sistem hukum Papua Nugini dalam memproses pencari suaka. Ribuan pencari suaka berusaha mencapai Australia dengan perahu setiap tahunnya. UNHCR menyatakan bahwa pengaturan pemukiman daerah Australiadengan Pemerintah Papua Nugini menimbulkan pertanyaan serius dan sejauh ini belum terjawab.

Menurut PBB, saat ini Papua Nugini tidak siap untuk menerima para pencari suaka, karena tidak adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan, kondisi fisik yang buruk. Dalam pernyataannya UNHCR menambahkan kebijakan baru Australia ini menghadapi masalah terkait kebijakan, hukum dan operasional. Perwakilan UNHCR, Richard Towle, mengatakan kepada televisi Australia ABC bahwa keputusan memindahkan (pencari suaka) ini tidak berarti lepasnya tanggung jawab Australia dalam memberikan perlindungan lebih lanjut.

Perdana Menteri Kevin Rudd telah menerbitkan kebijakan baru terkait pencari suaka. Ia mengatakan pengaturan baru ini akan mengirim pesan yang sangat jelas bagi para penyelundup manusia untuk menghentikan penyelundupan orang ke Australia. Negara ini kemudian dikritik karena dinilai menghindari tanggung jawab dan mengalihkan masalahnya ke negara berkembang.

Jumlah pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu meningkat pesat pada tahun ini. Namun, beberapa perahu

⁴¹http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.46 WIB.

karam di laut dalam beberapa bulan belakangan ini dan menewaskan sejumlah penumpang. Sementara itu Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, telah mengunjungi Pulau Manus di Papua Nugini menyusul tuduhan terjadinya pelanggaran di pusat penampungan lepas pantai di pulau itu.

d. Australia Berhenti Terima Pencari Suaka⁴²

Australia mengambil kebijakan baru terkait pencari suaka. Para pencari suaka tidak akan dimukimkan di Australia tetapi langsung ke Papua Nugini, kata Perdana Menteri Kevin Rudd. Ia mengumumkan kebijakan baru ini di Brisbane bersama Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menjamin keamanan perbatasan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghentikan orang mengambil resiko pergi ke Australia dengan perahu. Menurutnya, pengaturan baru ini memungkinkan Australia untuk membantu lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkan dan mencegah penyelundup manusia menyalahgunakan sistem kami. Mulai sekarang, setiap pencari suaka yang tiba dengan perahu tidak akan diberi kesempatan untuk tinggal di Australia sebagai pengungsi. Menteri Imigrasi, Tony Burke menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku bagi perahu yang tiba di Australia sejak di wilayah perbatasan perairan.

Berita ini muncul pada saat Rudd mengadakan perombakan kebijakan bagi pencari suaka terkait pemilu yang akan digelar dalam waktu dekat. Australia menghadapi masalah meningkatnya jumlah pencari suaka yang datang memakai perahu dalam beberapa bulan belakangan ini. Sebagai persiapan, pusat pemrosesan lepas pantai di Pulau Manus di Papua Nugini akan diperluas hingga bisa menampung 3.000 orang. Australia berjanji akan memberikan bantuan ke Papua Nugini termasuk di bidang pembangunan rumah sakit dan universitas.

⁴²http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130719_australia_pencarisuaka_papuanewguinea, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.56 WIB.

Para pencari suaka menjadi masalah yang sangat serius bagi Australia. Kapal yang tiba di Australia meningkat pesat dalam waktu 18 bulan terakhir kebanyakan berisi para pencari suaka dari Irak, Iran, Sri Lanka dan Afghanistan.

Kebanyakan kapal ini terlalu penuh dan berkondisi memprihatinkan sehingga banyak yang tenggelam. Kapal itu singgah ke Indonesia dan dari situ menuju ke Pulau Christmas, wilayah Australia yang paling dekat dengan Pulau Jawa.

3. Singapura

a. Penanganan Pengungsi di Singapura⁴³

Setelah perang Vietnam, pengungsi yang dikenal sebagai "orang perahu Vietnam" keluar dari negara mereka ke Asia Tenggara untuk mencari tempat yang aman. Dengan adanya krisis pengungsi ini, Pemerintah Singapura dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyetujui sebuah kebijakan yang akan memberi pengungsi perlindungan internasional. Singapura menjadi semacam tempat penampungan sementara yang menempatkan pengungsi di sebuah kamp transit sementara UNHCR merencanakan untuk melakukan pemukiman kembali yang lebih permanen.

Dalam sebuah Konferensi Tahun 1989 terkait Indocina, anggota komite memutuskan untuk memberlakukan sebuah kebijakan baru yang disebut Rencana Aksi Komprehensif. Kamp transit Singapura sangat menderita. Dengan kebijakan penyaringan pengungsi baru, Singapura terus menerima pendatang baru, namun pendatang sekarang tidak menjamin pemukiman kembali, bahkan untuk sementara waktu.

Kamp transit Singapura sekarang menjadi tempat para pencari suaka yang ditolak berkumpul, banyak di antaranya menolak untuk pergi dengan sukarela. Ancaman repatriasi menyebabkan banyak pengungsi memprotes UNHCR, melakukan mogok makan, atau bahkan mencoba bunuh

diri. Pejabat Pemerintah Singapura, yang merasa dikhianati oleh negara-negara pemukiman kembali dan merasa terganggu dengan keseluruhan pengalaman, menutup kamp tersebut pada tahun 1996 dan berjanji bahwa pengungsi tidak lagi diperbolehkan di Singapura, bahkan jika negara lain berjanji untuk membawa mereka masuk

Selama bertahun-tahun, Singapura memegang teguh kebijakan ini, menghentikan pengungsi di garis pantai dan, alih-alih membawa mereka masuk, memberi mereka makanan, air dan bahan bakar sebelum mengirim mereka pergi. Namun, kebijakan pengungsi Singapura secara perlahan melunak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menangani masalah pencarian Rohingya. Seorang Menteri Negara untuk urusan luar negeri menjelaskan bahwa Singapura tidak dapat menerima pencari suaka, namun akan menawarkan bantuan kemanusiaan sehingga mereka dapat berangkat ke negara lain.

Terlepas dari pengalaman Singapura yang tidak mengenakan dengan para pengungsi di masa lalu, pemerintah memberikan satu alasan lain untuk menolak menerima pendatang baru ke dalam negeri. Singapura adalah negara terkecil kedua di Asia dan juga salah satu yang paling padat penduduknya. Pengungsi pasti akan memberi tekanan ekstra pada infrastruktur negara tersebut.

Selain dari pengalaman Singapura menerima pengungsi pada masa lalu, alasan mereka menolak adanya pengungsi dan pencari suaka adalah karena sempitnya wilayah mereka karena hanya 715 kilometer untuk daratan mereka dan memiliki penduduk 5,47 juta jiwa. Dengan itu mereka beralasan karena sempitnya wilayah, mereka menolak kedatangan para pengungsi atau pencari suaka.⁴⁴

Kurangnya ruang tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengungsi, kare-

⁴³<https://borgenproject.org/fact-about-refugees-in-singapore/>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 15.46 WIB.

⁴⁴<https://borgenproject.org/facts-about-refugees-in-singapore/>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 15.48 WIB.

na Singapura sebenarnya berencana untuk meningkatkan populasinya dari sekitar 5,5 juta menjadi 6,9 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2013, *Population White Paper* Singapura memproyeksikan pertumbuhan ini, dengan alasan bahwa tanah negara tersebut daerah telah tumbuh sebesar 23 persen sejak tahun 1965 dan bahwa investasi yang semakin stabil ke fasilitas infrastruktur dan kapasitas lahan membuat pertumbuhan populasi ini berkelanjutan. Sampai sekarang, para pengungsi di Singapura sama sekali tidak disukai, bergabung dengan salah satu dari banyak negara Asia Tenggara yang menolak untuk melakukannya.

Namun, mungkin Singapura berhasil menyembuhkan dari pengalaman masa lalu dengan para pengungsi. Pada tahun 2016, UNCHR meluncurkan sebuah kampanye baru untuk menarik pemerintah di seluruh dunia untuk bergabung dalam pertaruhan guna mengakhiri kewarganegaraan, dengan sebuah bab khusus yang didedikasikan untuk Advokat untuk Pengungsi di Singapura (AFR-SG). Singapura masih jauh dari mengubah kebijakannya dalam menerima pengungsi. Namun dengan terus berupayanya UNCHR, AFR-SG dan siapa saja yang meluangkan waktu untuk membantu, adalah mungkin untuk bergerak menuju menemukan rumah bagi jutaan orang orang masih meninggalkan negara tanpa kewarganegaraan.

b. Singapura Nyatakan Tidak Terima Pengungsi⁴⁵

ICA (*Immigration and Checkpoint Authority*) adalah organisasi yang berfungsi melakukan pemeriksaan orang dan barang yang keluar dan masuk negara Singapura. Luas wilayah Singapura sendiri adalah 719,1 km² dengan wilayah kerja ICA yaitu : 704 km² wilayah Singapura yang kecil dan tidak memungkinkan untuk menampung pengungsi. Singapura sendiri mengeluarkan kebijakan untuk menolak pengungsi

karena Singapura tidak dalam posisi menerima pengungsi atau pencari suaka dari manapun asalnya karena luas wilayah yang terbatas. Bagi mereka yang melanggar keimigrasian Singapura telah memiliki badan untuk menanganinya yaitu Direktorat Penegekan Hukum (*Law Enforcement*).

Kementerian Urusan Dalam Negeri Singapura menyatakan tak akan menerima pengungsi atau orang yang mencari suaka politik, demikian laporan *Channel News Asia*. Sebagai negara kecil dengan tanah yang terbatas, Singapura tidak dalam posisi untuk menerima siapa pun yang mencari suaka politik atau status pengungsi, tak peduli suku atau tempat asal mereka.

Lebih dari 700 pengungsi Bangladesh dan Myanmar diselamatkan oleh nelayan di Provinsi Aceh, Indonesia, pada Jumat pagi. Lebih dari 1.000 migran juga telah mendarat di Malaysia. Komisaris Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein pada Jumat mendesak semua pemerintah di Asia Tenggara agar melakukan tindakan cepat guna melindungi nyawa migran.

Pernyataannya dikeluarkan saat 6.000 migran Bangladesh dan Rohingya diduga masih terdampar di laut dalam kondisi genting di wilayah tersebut. Sementara itu tiga negara secara aktif menerapkan kebijakan untuk mendorong perahu pendarat kembali ke tengah laut.

Pemerintah Singapura telah menegaskan bahwa negaranya tidak bisa menerima kedatangan para pengungsi asal Rohingya untuk masuk ke negaranya. Dikutip dari *Straits Times*, Menteri Senior Urusan Luar Negeri Singapura, Balaji Sadasivan mengatakan bahwa negaranya terkendala dengan luas wilayah untuk menerima pengungsi.⁴⁶

Pemerintah Singapura pernah didesak UNHCR untuk menolong imigran

⁴⁵<https://www.wartaekonomi.co.id/read57334/singapura-nyatakan-tak-terima-pengungsi.html>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.40 WIB.

⁴⁶<http://satubanten.com/index.php/news/internasional/item/1945-alasan-lahan-singapura-tolak-pengungsi-singapura>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.43 WIB.

Rohingya yang terombang-ambing di tengah lautan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Singapura. Pemerintah Singapura berjanji tetap akan membantu nasib imigran Rohingya tetapi bukan dalam bentuk penyediaan lahan. Melainkan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, dan tenaga medis.

4. Malaysia

a. Penanganan Pengungsi di Malaysia⁴⁷

Pemerintah Malaysia mempunyai kebijakan untuk membebaskan orang asing untuk memiliki visa kepada beberapa Negara Islam seperti Iran, Irak, Afghanistan, Srilanka dan memberikan mereka visa pada saat kedatangan. Peluang tersebut digunakan oleh para pengungsi yang berasal dari negara konflik untuk masuk wilayah Malaysia secara sah dan akhirnya mereka mendapatkan status pengungsi dari UNHCR di negara tersebut. Pemerintah Malaysia membuat tindakan yang keras terhadap mereka baik yang sudah memiliki status pengungsi maupun yang belum memiliki status. Mereka yang bekerja secara ilegal, jika tertangkap sering diperlakukan kasar oleh pemerintah Malaysia dengan menaruh mereka di penjara.

Malaysia adalah negara yang menjalankan kebijakan terbuka (*open policy*) dan kebijakan tertutup (*silent policy*) terkait penanganan pengungsi. Artinya, Malaysia itu tidak menahan masuknya pengungsi, namun juga tidak memberikan hak prioritas atau perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Salah satu penyebab Malaysia memperlakukan kebijakan terbuka adalah karena mereka melihat sisi lain dari pengungsi tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah menjalankan kebijakan terbuka (*open policy*) dan kebijakan tertutup (*silent policy*) terkait penanganan pengungsi. Dalam artiannya Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang tidak

menahan masuknya pengungsi, namun juga tidak memberikan hak prioritas atau perhatian khusus terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Malaysia mempunyai kebijakan untuk membebaskan orang asing untuk memiliki visa kepada negara islam seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka dan memberikan mereka visa pada saat kedatangannya ke Malaysia. Kedatangan mereka dating ke Malaysia secara sah hukumnya dan akhirnya mendapatkan status dari UNHCR sebagai pengungsi. Mereka disana menunggu penempatan (*resettlement*) ke Negara ketiga.⁴⁸

Sisi lain yang dimaksud adalah buruh murah. Kita ketahui, kalau Malaysia butuh tenaga kerja yang banyak untuk pembangunan, maka, mereka butuh tenaga kerja yang murah dan tidak perlu diberikan kewajiban proteksi. Jadi, pengungsi lah pilihan yang tepat. Meski demikian, Malaysia juga memiliki kebijakan positif untuk menangani masalah pengungsi.

Salah satunya, perencanaan pemberian izin kerja (*work permit*) pada 2004 yang akan diberikan secara khusus kepada pengungsi Rohingnya. Kendati demikian, rencana tersebut belum terlaksana hingga saat ini. Meski menjadi salah satu negara penerima, Malaysia tidak memiliki aturan jelas soal penanganan pengungsi. Dalam menangani kasus pengungsi dan pencari suaka Malaysia menjalankan prinsip dan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh UNHCR meskipun Malaysia bukan Negara yang meratifikasi kenvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dalam menyikapi kedatangan para pengungsi dan pencari suaka di Malaysia yang terus meningkat. Malaysia menerapkan kebijakan perintis untuk bekerja bagi para pengungsi yang telah memegang kartu UNHCR, mereka dapat bekerja di Malaysia di bagian sector manufaktur dan perkebunan selama maksimal tiga tahun. Pemerintah Malaysia juga meng-

⁴⁷<http://www.viva.co.id/berita/dunia/844585-pengamat-malaysia-manfaatkan-pengungsi-jadi-buruh-murah>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.22 WIB.

⁴⁸<http://m.viva.co.id/berita/dunia/844585-pengamat-malaysia-manfaatkan-pengungsi-jadi-buruh-murah>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.27 WIB.

izinkan pengungsi dan pencari suaka untuk memiliki akses terhadap pendidikan di sekolah swasta atau pusat pendidikan non-pemerintah. Pemerintah Malaysia bekerja sama dengan UNHCR di bidang penerapan dan produksi kartu UNHCR, namun penentuan status pengungsi tetap tanggung jawab UNHCR. Di Malaysia sendiri juga ada sebuah badan yaitu IOM Malaysia yang menangani dan memberikan perlindungan untuk pengungsi dan pencari suaka.

b. Malaysia Tolak Urus 60.000 Pengungsi Rohingya⁴⁹

Memanasnya kembali konflik di Rakhine Utara, Myanmar, menimbulkan gelombang pengungsi dari etnis Rohingya. Sekitar 60 ribu pengungsi Rohingya dari Rakhine memilih menghindarkan diri dari zona konflik diwilayahnya menuju wilayah Malaysia. Menghadapi gelombang pengungsi ini, pemerintah Malaysia menyatakan tak akan sembarangan mengeluarkan kartu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bagi para pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Malaysia ingin mengatur arus masuk pengungsi Rohingya ke negaranya. Berkaitan dengan masalah tersebut, Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri mengatakan, komunitas internasional harus menunjukkan kepedulian atas penderitaan warga Rohingya. Ia menyatakan bahwa prioritasnya saat ini adalah melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan.

Sikap pemerintah Malaysia ini membuat Direktur Eksekutif *Amnesty International Malaysia*, Shamini Darshini kecewa. Ia menyatakan, masalah pengungsi Rohingya ini merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Malaysia untuk mengembangkan praktik suaka yang memenuhi standar internasional untuk perlindungan pengungsi. Ia menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka. Malaysia harusnya perlu memas-

takan pengungsi Rohingya bisa mendapatkan perlindungan dan menikmati penuh hak-hak dasar mereka.

Shamini juga menekankan tentang komitmen yang tulus dan kuat dari pemerintah Malaysia mengenai krisis Rohingya yang merupakan bagian dari krisis pengungsi global yang lebih besar. Tidak hanya Malaysia saja tetapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya diperlukan untuk adanya perlindungan dan bantuan bagi pengungsi Rohingya.

Sedangkan Pemimpin Organisasi HAM Etnis Rohingya Myanmar Malaysia (Merhrom) Zafar Ahmad Abdul Ghani menyesalkan langkah-langkah yang diambil otoritas Malaysia terhadap pengungsi Rohingya di negara tersebut. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah Malaysia yang memutuskan untuk tidak memberikan kartu UNHCR bagi 60.000 pengungsi. Ghani mengkhawatirkan hal ini bisa membuat para pengungsi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini.

c. Kebijakan Imigrasi Malaysia⁵⁰

Kebijakan keimigrasian pemerintahan Malaysia dilaksanakan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada hakikatnya politik hukum keimigrasian pemerintahan Malaysia diwujudkan untuk melindungi integritas wilayah tugas tugas keimigrasian dalam negara maju. Pendekatan keamanan dan dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian dalam kaitannya dengan penegakan hukum, jabatan imigrasi Malaysia memberi hak untuk aparat dalam pengeledahan dan penangkapan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang asing.

Dalam menangani kasus pengungsi dan pencari suaka Malaysia menjalankan prinsip dan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh UNHCR meskipun Malaysia bukan Negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dalam menyikapi kedatangan para pengungsi dan

⁴⁹<https://fakta.news/berita/malaysia-tolak-urus-pengungsi-rohingya>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.29 WIB.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016, *Potret Imigrasi Negara Sahabat*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 161-263.

pencari suaka di Malaysia yang terus meningkat. Malaysia menerapkan kebijakan perintis untuk berkerja bagi para pengungsi yang telah memegang kartu UNHCR. Mereka dapat bekerja di Malaysia di bagian sector manufaktur dan perkebunan selama maksimal tiga tahun. Pemerintah Malaysia juga mengizinkan pengungsi dan pencari suaka untuk memiliki akses terhadap pendidikan di sekolah swasta atau pusat pendidikan non-pemerintah. Pemerintah Malaysia bekerja sama dengan UNHCR di bidang penerapan dan produksi kartu UNHCR, namun penentuan status pengungsi tetap tanggung jawab UNHCR. Di Malaysia sendiri juga ada sebuah badan yaitu IOM Malaysia yang menangani dan memberikan perlindungan untuk pengungsi dan pencari suaka.⁵¹

Pada awalnya Malaysia menolak kedatangan pengungsi sama seperti Indonesia, namun ada faktor penyebab yang membuat Malaysia merubah kebijakan yang pada awalnya menolak para Pengungsi Rohingya, akhirnya menerima mereka untuk datang ke wilayah Malaysia. Faktor perubahan kebijakan tersebut yaitu:

1) Faktor Internal

Pemerintah Malaysia membantu para Pengungsi Rohingya agar tidak lagi ada terjadi tindakan yang sewajarnya tidak terjadi sesuai dengan HAM. Sikap masyarakat Malaysia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mayoritas kependudukan beragama muslim yang membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar di Kuala Lumpur, agar Malaysia yang mayoritasnya beragama muslim dapat membantu merenungkan nasib muslim Rohingya, seperti membantu berupa tempat tinggal sementara bagi mereka. Sebagai tempat mereka menjalankan

kegiatan mereka sebagai pengungsi maupun pencari suaka di negara tersebut.

2) Faktor Eksternal

Desakan dunia internasional membuat Malaysia tidak lagi menolak Pengungsi Rohingya. Politik luar negeri yang terdapat pada Teori Richard Synder dalam keputusan politik luar negeri yang mempengaruhi suatu negara dalam membuat dan menentukan suatu kebijakan. Desakan dunia internasional berasal dari PBB yang ingin terwujudnya perdamaian dengan kebijakannya agar negara bagian Asia Tenggara khususnya Malaysia dengan menerima dan membantu Pengungsi Rohingya.

Malaysia merubah kebijakan menjadi negara yang mau menerima kedatangan Pengungsi Rohingya. PBB mewajibkan seluruh anggotanya menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera yang diperlukan untuk terciptanya kedamaian antar bangsa-bangsa. Banyak dari pengungsi dan pencari suaka bekerja secara ilegal di Malaysia. Oleh karena itu pemerintah Malaysia melarang keras baik terhadap pengungsi dan pencari suaka yang bekerja di Malaysia dan menangkap mereka dan akhirnya mereka di penjarakan.

⁵¹<https://www.bharian.com.my/node/54327>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.36 WIB.

Tabel 1
Perbandingan Hukum Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Beberapa Negara

	Amerika Serikat	Australia	Singapura	Malaysia	Indonesia
Negara Pihak Konvensi Tahun 1951	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak
Menetapkan Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak (Kondisional)	Iya
Kebijakan	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup (Kondisional)	Tertutup
Model Kebijakan	Perlindungan Keamanan, Selektif, Pencegahan, Penindakan	Perlindungan Keamanan, Selektif, Pencegahan, Penindakan	Perlindungan Keamanan, Selektif, Pencegahan, Penindakan	Perlindungan Keamanan, Selektif, Pencegahan, Penindakan	Responsif, Humanis, Empati, Permisif, Toleran
Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operation Sovereign Border</i> - <i>Executive Order</i> - <i>Mandatory Detention</i> - <i>Turn Back Boat</i> - <i>Rembertakan Bridging Visa</i> - Pemberian Visa Proteksi Sementara bagi Pengungsi - Penangguhan <i>Visa Interview Waiver Program</i> - Membangun tembok besar di sepanjang perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat - Pemisahan pengungsi anak-anak dan orang tua - Pembatasan Kuota Imigran Muslim 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operation Sovereign Border</i> - Operasi <i>Relax</i> - <i>Pacific Solution</i> - <i>Mandatory Detention</i> - <i>Turn Back Boat</i> - <i>Resettlement ke Negara Ketiga</i> - <i>Rembertakan Bridging Visa</i> - Pengolahan <i>Lepas Pantai</i> - Pemberian <i>Visa Proteksi</i> Sementara bagi Pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operation Sovereign Border</i> - <i>Turn Back Boat</i> - Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operation Sovereign Border</i> - Kebijakan <i>Permits</i> - <i>Memerita pencari suaka dan pengungsi untuk dijadikan sebagai buruh murat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 - Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri - Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352 GR 02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi - Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1487 UM.08.05 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal - Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F4 IL.01.10-2.198 Tahun 2001 tentang <i>Illegal Migrants / Asylum Seekers</i> - Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F.IL.01.10-562 Tahun 2001 tentang Penanganan terhadap Imigran Cielap Asal Asia Selatan - Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-IL.01.10-1297 Tahun 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi - Surat Dinas Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh <i>International Organization for Migration (IOM)</i> - Surat Dinas Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2827 Tahun 2018 tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Diolah dari berbagai sumber

D. Kesimpulan

Tidak ada negara di atas negara. Semua negara memiliki kedudukan yang sama, karena dibatasi oleh kedaulatan wilayahnya masing-masing. Amerika Serikat, Singapura dan Malaysiamelakukan pendekatan kedaulatan negara dengan mengoptimalkan operasi perbatasan guna mencegah masuknya imigran illegal. Malaysia dan Singapura bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Sehingga sikap mereka jelas, yaitu menolak kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Kedua negara ini menun-

jukan sikap konsisten bahwa kedaulatan negara tidak dapat diintervensi oleh lembaga internasional. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Australia. Walaupun sebagai negara pihak, kedua negara tersebut dengan tegas menolak masuknya pencari suaka dan pengungsi melalui berbagai macam kebijakan perbatasannya. Amerika Serikat dan Australia lebih memilih untuk melanggar prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi Tahun 1951 daripada mengobankan keamanan dan kedaulatan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016, Potret Imigrasi Negara Sahabat, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Graham E. Fuller, *A World Without Islam*, New York Boston London: Little, Brown and Company, 2010.
- Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara. Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal Ilmiah

- Gillian D. Triggs, *International Law Contemporary Principles and Practices*, Lexis Nex Butterworths, 2006.
- Gil-Bazo, María Teresa. "Refugee Protection under International Human Rights Law: From Non-Refoulement to Residence and Citizenship." *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (2015).
- Jawahir Thontowi, S.H., 2017. Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), pp.369-392.
- Perez, Sofia A. "Immigration Policy." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015.
- Sanyal, Romola. "Urbanizing Refuge: Interrogating Spaces of Displacement." *International Journal of Urban and Regional Research* (2014).
- Shacknove, Andrew E. "Who Is a Refugee?" *Source: Ethics* (1985).
- Syahrin, M Alvi. "Hak Asasi Bermigrasi." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
- Syahrin, M Alvi. "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?" *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015.
- Syahrin, M Alvi. "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens." In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.

- Syahrin, M Alvi. "Menggugat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump: Diskursus Kedaulatan Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Opinio Juris* 8, no. 2 (2019): 15–33.
- Syahrin, M Alvi. "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.
- Syahrin, M Alvi. "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?" In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian." *Opinio Juris* 9, no. 4 (2019): 26–27.
- Widyawati, Anis, and Ridwan Arifin. "The Protection of Illegal Immigrants under Indonesian National Law and International Law" 192, no. Icils (2018): 305–308.
- Zetter, Roger. "Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity." *Journal of Refugee Studies* (1991).

Website

- <https://borgenproject.org/fact-about-refugees-in-singapore/>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 15.46 WIB.
- <https://borgenproject.org/facts-about-refugees-in-singapore/>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 15.48 WIB.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48176/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.21 WIB.
- <http://www.viva.co.id/berita/dunia/844585-pengamat-malaysia-manfaatkan-pengungsi-jadi-buruh-murah>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.22 WIB.
- <http://m.viva.co.id/berita/dunia/844585-pengamat-malaysia-manfaatkan-pengungsi-jadi-buruh-murah>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.27 WIB.
- <https://fakta.news/berita/malaysia-tolak-urus-pengungsi-rohingya>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.29 WIB.
- <https://www.bharian.com.my/node/54327>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.36 WIB.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read57334/singapura-nyatakan-tak-terima-pengungsi.html>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.40 WIB.
- <http://satubanten.com/index.php/news/internasional/item/1945-alasan-lahan-singapura-tolak-pengungsi-singapura>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.43 WIB.
- http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.46 WIB.
- http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130719_australia_pencarisuaka_papuanewguinea, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.56 WIB.
- <https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-statement-on-preventing-muslim-immigration>, diakses pada tanggal Jumat (23/03/2018), Pukul 08.17 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/35385-ID-pengusiran-pencari-suaka-oleh-australia-menurut-konvensi-status-pengungsi-tahun.pdf>, diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 17.15 WIB.
- <https://www.rappler.com/indonesia/berita/163459-perbedaan-kebijakan-imigrasi-baru-donald-trump>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.42 WIB.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/09/19/23264411/tahun-depan-as-batasi-penerimaan-pengungsi-hanya-30000-orang>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.50 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44505215>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.53 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38787127>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 08.57 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38780658>, diakses pada hari Senin (21/01/2019), Pukul 11.16 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_illegal_political_parties_in_Turkey, diakses pada Kamis (23/03/2017), Pukul 19.15 WIB.

Lainnya

Arisandhi Safana, 2016, Tinjauan Yuridis Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Penolakan Pengungsi Etnis Rohingya oleh Australia dan Thailand menurut Hukum Internasional, Skripsi Medan: Universitas Sumatera Utara.

Executive Order. The White House Washington. Protecting the Nation From Terrorist Attacks by Foreign Nationals, 23 Januari 2017.

Jawahir Thontowi, "The Islamic Perspective of the War on Terrorism and Current Indonesian Responses", *Makalah*, Seminar Internasional the Human Rights 2003: The Year in Review diselenggarakan oleh the Castan Centre for Human Rights Law, Monash Law School, 2003.

Kajian Tim Mahasiswa Harvard Law School, Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, *The Impact of President Trump's Executive Order on Asylum Seeker*.

Laporan Homeland Security Committee, *Syrian Refugee Flows. Security Risk and Counterterrorism Challenges. Preliminary Findings of a House Homeland Security Committee Review*, November, 2015.

Memorandum for The President dalam Dokumen resmi, *The White House, Washington*, 23 Januari 2017.

Peraturan

Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967.